

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.831-005.4:616.379-036.82

Давронова Хилола Завкиддиновна
https://orcid.org/0009-0007-5874-6197
Бухоро давлат тиббиёт институти**ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265735>**АННОТАЦИЯ**

Цереброваскуляр касалликлар муҳим тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб, бу касалликлардан ўлим ва ногиронлик ҳолатлари жуда кўп учраб, айни пайтда юқори харажатлар талаб қиладиган иқтисодий муаммога айланиб бормоқда. Қандли диабет бош миёда ишемик шаклдаги қон айланиши бузилишига олиб келувчи асосий хавф омилларидан биридир. Бугунги кунда қандли диабет аҳолининг меҳнатга лаёқатли қатлами орасида кенг тарқалган, ривожланиб боровчи ва жиддий тизимли асоратларга олиб келувчи касалликлар қаторига киритилган. Барча эндокрин патологиялар орасида қандли диабет (ҚД) тарқалганлиги, ўлим ва ногиронлик ривожланиши жиҳатдан биринчи ўринда туради.

Калит сўзлар: қандли диабет, когнитив дисфункция, БЦА ларнинг ўрта даражадаги стенози

ANNOTATION

Cerebrovascular diseases are an important medico-social problem, which causes a lot of death and disability, and is currently becoming an economic problem with high costs. Diabetes mellitus is one of the main risk factors for cerebral ischemic stroke. Today, diabetes mellitus is among the diseases that are widespread among the working population, developing and leading to serious systemic complications. Among all endocrine pathologies, diabetes mellitus (DM) ranks first in terms of prevalence, death and disability.

Key words: diabetes, cognitive dysfunction, moderate stenosis of BSA

АННОТАЦИЯ

Цереброваскулярные заболевание является важной медицинской и профессиональной проблемой, от этого производства очень высока смертность и инвалидность, и это проблема высокой прибыли, себестоимости, спроса и хозяйственного труда. Сахарный диабет является одним из основных факторов риска ишемического инсульта головного мозга. Сегодня сахарный диабет относится к числу заболеваний, широко распространенных среди трудоспособного населения, развивающихся и приводящих к серьезным системным осложнениям. Среди всех эндокринных патологий сахарный диабет (СД) занимает первое место по распространенности, смертности и инвалидности.

Ключевые слова: сахарный диабет, когнитивная дисфункция, стеноз средней степени БЦА

Долзарблиги. Дунё миқёсида олиб борилаётган кўп сонли илмий тадқиқот ишларида метаболик синдром билан кечувчи касалликларда цереброваскуляр касалликлар ривожланиш даражаси юқорилиги ва бу беморларда эндотелиал шикастланиш эҳтимоллиги оқибатида келиб чиқиши исботлаб берилмоқда. Cost of diabetes in Europe- Туре 2 маълумотларига қараганда 2 тип ҚД билан оғриган беморлардги ўлим ҳолатининг 43% и юрак қон - томир асоратлардан, 12% и эса цереброваскуляр асоратлар оқибатида кузатилади. Мамлакатимизда 2 тип ҚД тарқалиши, асоратланиши ва унинг олидиниолиш борасида қатор илмий ва амалий тадқиқотлар амалга оширилаётган бўлсада, ҚД нинг цереброваскуляр асоратлари борасида алоҳида ишлаб чиқилган чора-тадбирлар мавжуд эмас. Шу жиҳатдан диабет билан оғриган беморлар орасида депрессия, ваҳима хуружи каби когнитив ўзгаришлар кўп кузатилиб, беморларда неврологик ташхисот ва реабилитациянинг коникарсиз даражада эканлигидан далолат беради.

Мақсад: 2 тип қандли диабет билан оғриган беморларда когнитив ўзгаришлар ривожланишида гематоэнцефалик барьер ва хужайраларо адгезиянинг бузилишилар аҳамиятини ўрганиш ва башоратлаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Материал ва методлар: Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2020-2023 йилларда Бухоро вилоят Эндокринология диспансерида ва Бухоро вилоят “Азизмед шифо” хусусий даволаш шифохонасида даволанган диспансер назоратида турган 147 нафар беморлар тадқиқотга жалб қилинди. Тадқиқотга жалб қилинган беморлар 2 гуруҳга яъни асосий ва қиёсийга бўлиб ўрганилди. Булардан асосий гуруҳда 82 нафари 2 тип қандли диабет ва цереброваскуляр паталогияси аниқланган беморлар бўлиб, ушбу ташхис эндокринолог мутахассис томонидан стандартлар асосида қўйилган.

Асосий гуруҳдаги беморлар орасида эркаклар 63,4% (n=52), аёллар 36,5% (n=30) ни ташкил этди. Беморларнинг ўртача ёши 54±1,5 га тенг

Қиёсий гуруҳ сифатида 65 нафар цереброваскуляр паталогия аниқланган когнитив белгилар мавжуд, углеводлар алмашинуви паологияси аниқланмаган беморлар олинди. Бу гуруҳда эркаклар 55,3% (n=36), аёллар эса 38,4% (n=25), ни ўртача ёш 49,3±1,7 ни ташкил этди.

Назорат гуруҳини 20 нафар (50% эркак ва 50% аёл) соғлом кўнгиллилар ташкил этди.

Тадқиқотга жалб қилинганларнинг умумий маълумоти 2.1 жадвалда келтирилган.

Ишнинг барча босқичларини бажариш чоғида тадқиқот ўтказишга халақит берувчи давлатлар ва тадқиқотларнинг

ишончилиги ва софлигига таъсир этувчи омиллар қайд этилмаган. Юқорида айтиб ўтилганидек, барча тадқиқотлар ушбу диссертация ишини бажариш учун олдиндан тасдиқланган иш режасига мувофиқ ўтказилди.

1 жадвал. Тадқиқот ишига жалб қилинган беморлар умумий таснифи (M±m)

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи (n=18)	Асосий гуруҳ (n=110)	Қиёсий гуруҳ (n=48)
Ўртача ёши (йил)	48,1±1,6	54±1,5	49,3±1,7
Жинс (%):			
Эркак	50±1,2	63,4,1±1,7	60±0,8
Аёл	50±1,2	36,5±1,9	40±1,4
ТВИ (ўртача)	21,4	28,4	25,8
Гликогемоглобин миқдори (%)	3,2	7,9	3,6
касалланиш давомийлиги (йил)	-		
Қандли диабет	-	8,1±0,3	-
Цереброваскуляр патология	-	4,8±0,5	5,7±0,7
Гиперхолестеринемия (%)	-	84,6±1,3	79,4±1,9
Енгил когнитив бузилишлар (%)	-	59,9±0,4	61,4±0,7
Ўрта даражада намоён бўлган когнитив бузилишлар (%)	-	41,1±0,7	38,6±0,9

Тадқиқотга танлаш критерийларида ишемик инсультнинг ўта ўткир ва ўткир давридаги, I тип қандли диабет, когнитив бузилишларнинг оғир даражаси мавжудлиги, ёши 70 ёшдан катта беморлар, диабетик нефропатиянинг 4-5 босқичлари белгиланди.

Шунингдек барча текширувдан ўтказилган бош мия жароҳатлари, эпилепсия, марказий асаб тизимининг юқумли, демиелинизацияловчи, сурункали дегенератив, ирсий дегенератив

касалликлари ва соматик патологияси бўлган беморлар тадқиқотга жалб этилмади.

Тадқиқотга жалб қилинган асосий гуруҳ беморларида анамнестик, клиник ва лаборатор инструментал диагностика усуллари ёрдамида КБ ривожланишига олиб келувчи хавф омиллари учраш даражасини ўргандик (1-расм).

1-расм. II тип қандли диабет билан оғриган беморларда когнитив бузилишлар ривожланишини кучайтирувчи хавф омилларини учраш даражаси (%)

Асосий гуруҳ беморларида ЦВК келтириб чиқарувчи асоратлар ёки коморбид ҳолатдан қуйидагилар кузатилди:

- Артериал гипертензия - 61,4%
- Гиперхолестеринемия – 73,8%
- Семизлик – 17,9%

- Ортиқча тана вазини - 51,7%
- Узоқ вақт гипергликемия сақланган беморлар - 34,5%
- Гликемия вариабеллиги бор беморлар - 41,3%
- ҚД давомийлиги 5 йил< - 59,7%
- Ёши 50 ёш< - 81,2%

Юқоридаги расмдан кўриниб турибтики, хавф омиллардан ортикча тана вазни, касаллик давомийлиги 5 йилдан ортик, артериал гипертензия кабилар аёллар орасида кўпроқ кайд килинган бўлса (мос ҳолда 69,6%; 69,5; 54,5%), эркаклар орасида семизлик, гиперхолестеринемия ва гликемияга вариабеллик ҳолати (мос холда 20,3%; 80,5%; 47,6%) кўпроқ аниқланди. Узок давом

этган гипергликемия ва ёш омиллари кўрсаткичлари жинс билан боғлиқ фарқлар яққол намоён бўлмади (p<0,05).

Илмий тадқиқот ишига беморларни танлашда асосий ва киёсий гуруҳ беморларида когнитив дисфункция мавжудлигини аниқлашга мўлжалланган нейрпсихиологик тестлардан фойдаландик ва КБ нинг энгил, ҳамда ўрта даражаси мавжуд бўлган беморлар танлаб олинди.

2- жадвал

Текширилаётган гуруҳларда мианинг асосий томирлари кўрсаткичларининг киёсий тавсифи

Артерия	Параметрлар	Асосий гуруҳ гуруҳ (n=92)		Таққослаш гуруҳи (n=21)		P
		М	м	М	М	
Умумий уйқу артерияси (ўнгда)	Диаметри, мм	7.57	0,07	6.87	0,07	<0,001
	Интима-медиакомплексининг қалинлиги	0,95	0,02	0,40	0,01	<0,001
	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	45.08	1.88	0,00	0,83	<0,001
	Қон оқими тезлиги	77.46	0,69	84.50	0,54	<0,001
Умумий уйқу артерияси (чапда)	Диаметри, мм	7.49	0,06	6.51	0,06	<0,001
	Интима-медиакомплексининг қалинлиги	0,98	0,02	0,39	0,01	<0,001
	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	32.00	1.06	0,00	0,87	<0,001
	Қон оқими тезлиги	77,97	0,69	86.09	0,48	<0,001
Ички уйқу артерияси (ўнгда)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	54.89	0,62	0,00	1.16	<0,001
	Қоноқими тезлиги	64.43	0,90	85,82	0,37	<0,001
Ички уйқу артерияси (чапда)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	33.81	1.14	0,00	1.13	<0,001
	Қоноқими тезлиги	97,62	0,93	93.68	0,52	<0,001
Ташқи уйқу артерияси (ўнгда)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Қоноқими тезлиги	83,70	0,54	91.09	0,51	<0,001
Ташқи уйқу артерияси (чапда)	Диаметр бўйича стеноз фоизи (NASCET)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Қоноқими тезлиги	77.20	0,42	97.41	0,27	<0,001
Вертебрал артериялар (ўнгда)	Диаметри, мм	3.23	0,03	2.90	0,03	<0,001
	Орқамия каналига кириш	6.54	0,05	6.00	0,00	<0,001
	Қоноқими тезлиги	41.61	1.10	69,73	0,92	<0,001
Вертебрал артериялар (чапда)	Диаметри, мм	4.23	0,04	3.14	0,03	<0,001
	Орқамия каналига кириш	6.57	0,05	5.00	0,00	<0,001
	Қоноқими тезлиги	53,88	1.91	93,91	0,43	<0,001

Изоҳ: P – солиштирилган гуруҳлар кўрсаткичларидаги фарқларнинг ишончлилиги 2 тип қандли диабет билан оғриган уйқу артерияларида стенози беморлар 78,6 % (n=92)ни, таққослаш гуруҳида 66,7% (n=21)ни ташкил этди Асосий гуруҳдаги беморларда стеноз даражалари ўрганилганда кўпроқ ўрта даражадаги стеноз кузатилди (2- расм).

2- расм. Асосий ва таққослаш гуруҳидаги беморларда уйқу артериялари стеноз даражаси учраш частотаси (%)

Асосий ва таққослаш гуруҳидаги ИУА да стеноз аниқланган беморларда неврологик статус баҳолашиб, стеноз симптомсиз ва симптомли кечувчи гуруҳларга бўлиниб, уларда КБ намоён бўлиш даражалари солиштирма ўрганилди (3.3-расм).

Асосий гуруҳидаги стенознинг симптомсиз кечувчи шаклида беморларнинг неврологик ҳолати ўрганилганда куйидаги шикоятлар мавжудлиги аниқланди: қулоқларда шовқин 30,7%, бош

айланиши 43,8%, хотира пасайиши 54,9%, кайфиятнинг ўзгариб туриши 56,6% ҳолатларда аниқланди.

Бу белгилар таққослаш гуруҳида 23,6%, 41,4%, 49,2% ва 58,5% ҳолатларда аниқланди ($p < 0,01$).

Кўриниб турибтики 2 тип ҚД билан коморбидликда кечаётган атеросклероз ва ИУА стенозида бош айланиши ва бош оғриғи, қулоқда шовқин каби клиник белгилар таққослаш гуруҳига нисбатан яққолроқ намоён бўлган.

3-жадвал

Асосий ва Қиёсий гуруҳлардаги беморларнинг липид ва углевод алмашинуви лаборатор кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n = 117)	Қиёсий гуруҳ (n = 60)	Назорат гуруҳи (n = 20)	p*
Умумий холестерин, ммоль/л	6,4 [5,69; 7,27]	5,2 [5,89; 6,85]	4,92 [4,6; 5,3]	<0,001
ЗПЛП, ммоль/л	3,17 [2,79; 3,78]	2,55 [2,3; 3,1]	1,47 [1,13; 1,75]	<0,001
ЗЮЛП, ммоль/л	1,16 [0,97; 1,62]	1,75 [1,28; 2,01]	2,02 [1,76; 2,3]	<0,001
Триглицерид, ммоль/л	1,9 [1,78; 2,72]	1,53 [1,45; 2,13]	1,24 [0,93; 1,48]	0,01
Глюкоза, ммоль/л	8,45 [7,85; 9,05]	5,0 [4,7; 5,5]	4,35 [4,1; 4,7]	<0,001
НbA1c, %	7,8 [7,15; 8,8]	4,3 [4,8; 5,7]	4,55 [4,2; 5,3]	<0,001

Жадвалда келтирилган кўрсаткичлар таҳлилида асосий гуруҳ беморларида умумий холестерин миқдори ўртача кўрсаткичда қиёсий ва назорат гуруҳига нисбатан юқорироқ эканлиги кузатилди. триглицерид миқдори ҳам асосий гуруҳда ўртача кўрсаткич жиҳатдан юқори бўлсада минимал кўрсаткич 1,78 ммоль/л ни ташкил этди.

Хулосалар.

1. II тип қандли диабет мавжуд бўлган беморлар орасида когнитив дисфункция ривожланишида асосий касаллик билан коморбид кечаётган еки унинг асоратлари бўлган артериал гипертензия, узоқ давом этувчи гипергликемия, гликемия вариабеллиги, семизлик ва ортиқча тана вазини, гиперхолестеринемия каби хавф омиллари мавжудлиги КБ шаклланиши ва ривожланиб бориш эҳтимолигини оширади;

2. II тип қандли диабет аниқланган беморларда касаллик кечиш давридан қатъий назар, уйку артериясида стеноз ва атеросклеротик ўзгаришлар аниқланди, ҳамда когнитив бузилишлар намоён бўлиши стеноз даражаси, ЗПЛП миқдори ошиши, қондаги гликогемоглобин миқдори ошиши орасида кучли ва ўрта даражадаги корреляцион боғлиқликлар борлиги аниқланди. ($r = -0,55-0,75$; $r = 0,56-0,64$; $p < 0,05$);

3. Асосий гуруҳ беморларида атероген хусусиятга эга бўлган липопротеидларнинг патологик силжиши, қиёсий гуруҳ беморларига нисбатан юқори кўрсаткичларни намоён этди.

4. Ушбу беморларда углевод алмашинуви кўрсаткичлари ҳам солиштирма таҳлил қилинди. Бунда табиийки асосий гуруҳ беморларида қондаги глюкоза ва гликогемоглобин кўрсаткичлари юқорилиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723

2. Alafuzoff I., Aho L., Helisalmi S. et al. β -Amyloid deposition in brains of subjects with diabetes // Neuropathol. Appl. Neurobiol., 2009. – V. 35. –P. 60–68.

3. Arvanitakis Z. et al. Diabetes is related to cerebral infarction but not to AD pathology in older persons // Neurology, 2006. – V. 67. – P. 1960–1965.

4. Beeri M. et al. Insulin in combination with other diabetes medication is associated with less Alzheimer neuropathology // Neurology, 2008. – V. 71. – P. 750–757.

5. Biessels G.J., Staekenborg S., Brunner E., et al. Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review // Lancet Neurol., 2006. – V. 5. – P. 64–74.

6. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insulte lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudeniya) [All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)]. Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]. 2015. 87-96

7. Irie F., Fitzpatrick A.L., Lopez O.L. Enhanced Risk for Alzheimer Disease in Persons With Type 2 Diabetes and APOE-4 // Arch. Neurol., 2008. – V.65. – P. 89–93.
8. Shakhnoza I Nasriddinova, Gulchekhra A Ikhtiyarova, Dildora K Khaidarova, Nigorakh Dustova. Psychological effects of covid-19 quarantine measures on mothers in the positive period. Annals of the Romanian Society for Cell Biology 25(4), 1946-1951. 2021.
9. Рахматова, Д. И., & Пулатов, С. С. (2016). Особенности течения инволюционной эпилепсии. Биология и интегративная медицина, (1), 70-82.
10. Ismatilloeyvna, R. D. (2022). The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke. European journal of modern medicine and practice, 2(1), 17-21.
11. Рахматова, Д. И. (2019). Нетрадиционные методы терапии невралгии лицевого нерва на разных этапах развития заболевания. Проблемы биологии и медицины, 2(107), 180-183.
12. Рахматова, Д. И. (2022). Новые Возможности Оценки Лечение У Больных С Невралгией Лицевого Нерва Коморбидных С Сахарным Диабетом. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 1(7), 38-43.
13. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. International Journal of Health Sciences, 4177-4183. 2022
14. Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 249-253.
15. Саломова, Н. Қ. (2023). ҚАЙТА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЛИНИК ПОТОГЕНИТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИКЛАШ. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1255-1264.
16. Рахматова, Д. И., & Саломова, Н. К. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО" Новый день в медицине", (1), 225-229.
17. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. Polish journal of science N, 52, 33-35.
18. Qahharovna, S. N. (2023). Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT, 2(2), 41-46.
19. Salomova Nilufar Kakhorovna/FEATURES OF NEUROREHABILITATION ITSELF DEPENDING ON THE PATHOGENETIC COURSE OF REPEATED STROKES, LOCALIZATION OF THE STROKE FOCUS AND THE STRUCTURE OF NEUROLOGICAL DEFICIT//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11
20. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. Polish journal of science N, 52, 33-35.
21. Гаффарова В.Ф. Способ прогнозирования психоречевых нарушений при фебрильных судорогах у детей. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
22. Гаффарова В.Ф. Алгоритм ведения детей с фебрильными судорогами с учетом ранней профилактики психо-речевых нарушений.Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
23. Гаффарова В.Ф. Болаларда тутқанокдан кейин психо-лингвистик нутқ бузилишларини аниқлаш. ЭХМ учун дастур.DGU 20212367.
24. Gaffarova V.F. Method for prediction of psycho-speech disorders during febril conversions in children.// (Scopus) 2022 С. 951-955
25. Sadullayev D.I., Gaffarova V.F. Cognitive disorders in patients with acute cerebrovascular accident and arterial hypertension.// Amaliy va tibbiyot fanlar jurnali 2022.-P. 293-295.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000